

Srpsko lekarsko društvo
Serbian Medical Society

Seksija za kliničku farmakologiju „dr Srđan Đani Marković“
Section of Clinical Pharmacology „dr Srđan Đani Marković“

Organizuju nacionalni kongres
Organize the National congress

XIV NEDELJA BOLNIČKE KLINIČKE FARMAKOLOGIJE

XIV WEEK OF THE HOSPITAL CLINICAL PHARMACOLOGY

24. - 25. decembar 2022.
December 24th - 25th, 2022

**ZBORNİK SAŽETAKA
BOOK OF ABSTRACTS**
Beograd, 24. - 25. decembar 2022.

Izdavač

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva „dr Srđan Đani Marković“, Džordža Vašingtona 19, Beograd, 2022

Za izdavača

Prof. dr Boris Milijašević

Glavni i odgovorni urednik

Prim. dr Dragana A. Kastratović - Maca

Urednici:

Prof. dr Boris Milijašević

Dr Srđan Z. Marković - Đani

Grafičko-tehničko uređenje

Prof. dr Boris Milijašević

Štampa

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva „dr Srđan Đani Marković“, Džordža Vašingtona 19, Beograd, 2022

Tiraž

150 primeraka

СР - Каталогизација у публикацији - Народна библиотека Србије, Београд

615.03(048)(0.034.2)
615.2(048)(0.034.2)

НЕДЕЉА болничке клиничке фармакологије (14 ; 2022 ; Београд)

[Zbornik sažetaka] [Elektronski izvor] = [Book of abstracts] / XIV Nedelja bolničke kliničke farmakologije, 24. - 25. decembar 2022, [Beograd] = XIV Week of the Hospital Clinical Pharmacology, December 24th - 25th, 2022 ; [glavni i odgovorni urednik Dragana A. Kastratović - Maca] ; [organizatori] Srpsko lekarsko društvo, Sekcija za kliničku farmakologiju "dr Srđan Đani Marković" = [organized by] Serbian Medical Society, Section of Clinical Pharmacology "dr Srđan Đani Marković". - Beograd : Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva "dr Srđan Đani Marković", 2022 (Beograd : Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva "dr Srđan Đani Marković"). - 1 elektronski optički disk (DVD) ; 12 cm

Sistemski zahtevi: Nisu navedeni. - Nasl. sa naslovne strane dokumenta. - Uporedo srp. i engl. tekst. - Tiraž 150.

ISBN 978-86-6061-145-3

1. Српско лекарско друштво (Београд). Секција за клиничку фармакологију "др Срђан Ђани Марковић"

a) Клиничка фармакологија - Апстракти
b) Фармакотерапија - Апстракти

COBISS.SR-ID 837245535

Skup je akreditovan Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije pod akr. br. A-1-1982/22 kao nacionalni kongres za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare. Broj bodova: predavači 12, pasivno učešće 6, usmena prezentacija 9, poster prezentacija 7.

Organizacioni i naučni odbor
Organization and Scientific Board

Akademik **Radoje Čolović**, Predsednik SLD, Srbija
Prof. dr **Ljubica Đukanović**, Predsednik Akademije medicinskih nauka SLD, Srbija
Prim. dr **Dragana Kastratović-Maca**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prof. dr **Slobodan Janković**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinaki fakultet Kragujevac, Srbija
Prof. dr **Radmila Veličković-Radovanović**, Klinički Centar Niš, Medicinski fakultet Niš, Srbija
Prof. dr **Viktorija Dragojević-Simić**, VMA Beograd, Srbija
Prof. dr **Momir Mikov**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Ivana Timotijević**, Medicinski fakultet Beograd, Srbija
Prof. dr **Ana Sabo**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Boris Milijašević**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Srđan Z. Marković**, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija
Prof. dr **Aleksandar Rašković**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Branka Terzić**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prim. dr **Mira Vuković**, Zdravstveni Centar Valjevo, Srbija
Prof. dr **Olga Horvat**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Dragan Milovanović**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinaki fakultet Kragujevac, Srbija

Nacionalni kongres XIV Nedelja bolničke kliničke farmakologije finansijski su pomogli:

Official National Congress languages: Serbian and English equal.
Zvanični jezici na nacionalnom kongresu: srpski i engleski ravnopravno.

Jedinica za informacije o lekovima - u službi zdravstvenih radnika i opšte populacije

Saša N. Vukmirović¹, Zdenko S. Tomić¹, Nebojša P. Stilinović¹, Aleksandar L. Rašković¹, Lucija V. Vasović¹, Olga J. Horvat¹, Vesna M. Mijatović-Jovin¹, Maja P. Đanić¹, Ana D. Tomas-Petrović¹, Nikola B. Martić¹, Siniša S. Babović², Zoran M. Bukumirić³

¹ Katedra za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

² Katedra za anatomiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

³ Institut za medicinsku statistiku i informatiku, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija

Uvod: Informacije o lekovima u Srbiji se dobijaju na više različitih načina. Nacionalna agencija za lekove i medicinska sredstva ili međunarodne baze podataka su glavni izvor informacija i za medicinske i za farmaceutske radnike. S druge strane, opšta populacija dobija podatke od lekara opšte prakse i farmaceuta. Jedinica za informacije o lekovima (JIL) na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu je regionalni centar za informacije o lekovima koji pruža informacije kako profesionalcima tako i za opštoj populaciji Vojvodine od oko 2 miliona stanovnika.

Ciljevi: Cilj studije je bio da se analiziraju vrste zahteva poslatih JIL.

Metode: Prikupljeni su i analizirani zahtevi za informacije o lekovima koji su poslani JIL od 2011. do 2021. (vrsta klijenta i tražene informacije).

Rezultati: Tokom posmatranog perioda bilo je 2216 zahteva za informacijama o lekovima. Oko 17,5% zahteva stiglo je od opšte populacije (obično pitanja o interakcijama, neželjenim efektima, upotrebi lekova u trudnoći i laktaciji, doziranju i primeni lekova); 76,8% zahteva stiglo je od zdravstvenih radnika (najčešće u vezi sa izborom antibakterijskih lekova kod bakterijskih infekcija, interakcijama lekova, upotrebom lekova u trudnoći i laktaciji) i 5,7% zahteva od strane farmaceutskih radnika (najčešće zainteresovani za upotrebu lekova nakon isteka roka upotrebe).

Zaključak: Jedinica za informacije o lekovima koristan je izvor informacija kako za profesionalce tako i za opštu populaciju kojima nudi različite informacije o lekovima.

Drug Information Unit - serving medical practitioners and general public

Saša N. Vukmirović¹, Zdenko S. Tomić¹, Nebojša P. Stilinović¹, Aleksandar L. Rašković¹, Lucija V. Vasović¹, Olga J. Horvat¹, Vesna M. Mijatović-Jovin¹, Maja P. Đanić¹, Ana D. Tomas-Petrović¹, Nikola B. Martić¹, Siniša S. Babović², Zoran M. Bukumirić³

¹ Department of Pharmacology, Toxicology and Clinical Pharmacology, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

² Department of Anatomy, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

³ Institute for Medical Statistics and Informatics, Medical faculty, University of Belgrade, Belgrade, Serbia

Introduction: Information on drugs in Serbia is obtained via several different ways. National Agency of Drugs and Medical Devices or international databases are main source of information for both medical and pharmaceutical professionals. On the other hand general population obtains data from general practitioners and pharmacists. Drug Information Unit (DIU) at the Medical Faculty, University of Novi Sad, is a regional drug info centre providing information on drugs for both professionals and general population in Vojvodina of about 2 million inhabitants.

Objecitves: The aim of the study was to analyse the type of requests sent to DIU.

Methods: Requests on drug information sent to DIU from 2011 to 2021 were collected and analysed (client type and information requested).

Results: During the observed period there were 2216 requests on drug information. About 17,5% requests were generated by general population (usually questions on interactions, side effects, use of drugs in pregnancy and lactation, dosing and administration); 76,8% from health care professionals (most frequently related to treatment of choice in bacterial infections, drug interactions, drug use in pregnancy and lactation) and 5,7% pharmaceutical professionals (most frequently interest in drug use after expiration date).

Conclusion: It can be concluded that DIU is a useful source of information for both professionals and the general population offering various information on drugs.